

УДК 340.149

DOI 10.5281/zenodo.19882016

Полякова Н. Ю., Ромашина Е. Е.

Полякова Надежда Юрьевна, преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин, Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева, д. 5, Александровский парк, Санкт-Петербург, Россия, 197046. E-mail: nadpol2@mail.ru.

Ромашина Евангелина Евгеньевна, Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева, д. 5, Александровский парк, Санкт-Петербург, Россия, 197046. E-mail: nadpol2@mail.ru.

Правовой статус Суэцкого канала: история формирования и современные тенденции

Аннотация. В статье рассматривается вопрос международного статуса проливов и каналов как путей сообщения с точки зрения международного права и внутреннего права соседствующих с ними государств. Данная тема раскрыта на примере Суэцкого канала — одной из важнейших транспортных артерий. В течение веков данный канал оказывал влияние на мировую экономику и геополитику. Этим объясняется исключительная важность правового регулирования данного конкретного географического объекта. Кроме того, в работе затрагивается история формирования правового статуса Суэцкого канала, а также правила мореходства и деятельность этого канала в наши дни.

Ключевые слова: Суэцкий канал, международные отношения, правовое регулирование, Константинопольская Конвенция, национализация, Администрация Суэцкого канала, Арабская Республика Египет, судоходство.

Polyakova N. Yu., Romashina E. E.

Polyakova Nadezhda Yurievna, Lecturer at the Department of General Education, Northwestern Branch of the Lebedev Russian State University of Justice, 1 5, Alexandrovsky Park, Saint Petersburg, Russia, 197046. E-mail: nadpol2@mail.ru.

Romashina Evangelina Evgenievna, Northwestern Branch of the Lebedev Russian State University of Justice, 5, Alexandrovsky Park, Saint Petersburg, Russia, 197046. E-mail: nadpol2@mail.ru.

The Legal Status of the Suez Canal: History and Current Trends

Abstract. This article examines the international status of straits and canals as communication routes from the perspective of international law and the domestic laws of neighboring states. This topic is explored using the example of the Suez Canal, one of the most important transport arteries. For centuries, this canal has influenced the global economy and geopolitics. This explains the exceptional importance of legal regulation of this specific geographical feature. Furthermore, the paper examines the history of the Suez Canal's legal status, as well as the rules of navigation and the canal's operations today.

Key words: Suez Canal, international relations, legal regulation, Constantinople Convention, nationalization, Suez Canal Administration, Arab Republic of Egypt, shipping.

Морские проливы и каналы — это пути, соединяющие части Мирового океана в единое целое, которые имеют очень важное значение для международной торговли и военного мореплавания. Контроль над ними всегда являлся ключевым и определяющим фактором геополитики. Международный правовой статус этих водных артерий представляет собой сложный процесс объединения внутреннего права суверенных прибрежных государств и принципа свободы судоходства, закрепленного в нормах международного права. Но, несмотря на наличие достаточно разработанной правовой базы и действующих правовых источников, этот вопрос остается в центре современных юридических и политических дискуссий.

С древних времен морской транспорт является неотъемлемой составляющей логистики, он использовался в различных целях, в основном для перевозки грузов и людей, и, конечно же, в условиях ведения войн и оказания давления на прибрежные государства. Именно экономическая эффективность морских перевозок во многом объясняет ту остроту борьбы за контроль над ключевыми водными артериями, которая разворачивалась на протяжении столетий. В случае с Суэцким каналом это преимущество приобретает конкретное количественное выражение: сокращение морского пути из Азии в Европу примерно на тысячу километров по сравнению с маршрутом вокруг Африки дает значительную экономию средств и времени, что напрямую обуславливает стратегическую ценность данного объекта.

Веками морские державы вступали в конфликты из-за контроля над проливами и каналами, они являлись важными стратегическими пунктами в своих регионах. Это важные элементы национальной экономики и мировой политики. Каналы являются искусственными образованиями с

точки зрения происхождения, в отличие от естественных проливов. Это особые виды транспортных артерий и морских пространств. Это повлияло на то, что их правовой статус также является специфическим: он отличается от статуса международных территорий и правового статуса государственных территорий. В соответствии с международными соглашениями, проливы и каналы могут использоваться всеми государствами мира. Основная проблема заключается в том, что определение такого статуса зависит как от международных норм, так и от национального законодательства, а также и от исторической и политической конъюнктуры.

Следует отметить, что понятие «международный канал» не определено в международном праве. Однако под этим понятием следует понимать искусственные сооружения, служащие для облегчения судоходства, соединения важнейших транспортных морских артерий, на которые распространяется особый международно-правовой режим. Основным принцип международного права в области регулирования пользования каналами — свобода судоходства. Данный принцип был закреплен в решении Международного Суда ООН в 1949 году.

Многие каналы имеют всемирное значение для осуществления перевозок в заграничном сообщении. К таким транспортным артериям относится и Суэцкий канал. Все международные каналы, которые сооружались в XX веке и которые ныне функционируют, строились с учетом международной специфики объектов такого рода. Еще до формирования единой международно-правовой базы по вопросам контроля деятельности каналов, между государствами заключались договоры.

К числу наиболее значительных международных каналов относятся Суэцкий (соединяющий Средиземное и Крас-

ное моря), Панамский (Тихий и Атлантический океаны), Кильский (Балтийское и Северное моря) и Коринфский (Эгейское и Ионическое моря). Именно Суэцкий канал, в силу своего уникального географического положения на рубеже Европы и Азии, исторически вызывал наиболее острую борьбу великих держав за контроль над ним [4, с. 199].

Суэцкий канал представляет собой одно из немногих творений человеческих рук, которое создало водный путь между Средиземным и Красным морями. Это соединение, в свою очередь, установило связь между Атлантическим и Индийским океанами. Выступая в роли географического рубежа между Европой и Азией, канал оказывает значительное влияние на пространственно-временные характеристики, сокращая расстояние морских перевозок из Азии в Европу примерно на тысячу километров, что приводит к экономии средств и ускорению логистических процессов.

Суверенитет над указанным каналом, служащим международным морским путем, — огромное преимущество для экономики государств, что послужило причиной множества международных конфликтов. История Суэцкого канала стала ярким примером борьбы мировых держав за стратегически важные морские пути. Изначально основными участниками были Франция и Англия. Позже в споры за контроль над ним вступили США, это государство также отстаивало свои интересы по пользованию каналом.

Концессионный акт 1856 года предоставлял французу Фердинанду Лессепсу право на учреждение «Международной компании Суэцкого канала» [6, с. 16–17]. Предполагалось, что она будет состоять из «капиталистов всех наций», по своему правовому положению компания была указана как египетская, хотя по факту таковой не являлась. Строительство было масштабным и грандиозным как с точки зрения инженерии и архитектуры, так и международно-правового статуса. Это и создало особый специфический между-

народно-правовой статус Суэцкого канала в рамках международного права. По данным актам только 15 % дохода от использования канала получало египетское государство, оставшийся доход отдавался учредителям и акционерам. В результате Египет впал в полную зависимость от будущей компании Суэцкого канала. Впоследствии египетское государство осуществляло огромные финансовые выплаты за строительство канала, который его же граждане и строили. 17 ноября 1869 года состоялось открытие канала [1, с. 21]. Впоследствии, воспользовавшись тяжелым финансовым положением государства, Великобритания стала развивать господство над важнейшим для мирового судоходства каналом.

На данный момент правовой статус канала определяется нормативно-правовыми актами Египетского государства, а также ключевым документом, который закладывает основы для свободного и беспрепятственного плавания по Суэцкому каналу, выступает Конвенция, подписанная 29 октября 1888 года. Россия приняла участие в конвенции с 15 ноября 1888 г. [5, с. 8].

Согласно первой статье конвенции «Морской Суэцкий канал как в военное, так и в мирное время будет всегда свободен и открыт для всех коммерческих и военных судов без различия флага», что означает свободу судоходства независимо от государственной принадлежности судна. Для торговых судов не существует каких-либо ограничений, а для военных — лишь определенные разумные требования. Они заключаются в нескольких основных пунктах: должен быть установлен уведомительный порядок для прохода военных судов. В Ведомство иностранных дел Египта следует отправить уведомление о прохождении военных кораблей не менее чем за 10 дней до прибытия. Также военные суда воюющих государств обязаны проходить канал без остановки в краткие сроки.

Принцип свободы судоходства действительно по сей день. В действительно-

сти принцип свободы судоходства не нарушался. К примеру, во время русско-японской войны 1904–1905 годов для российских судов был ограничен проход через Суэцкий канал. Это являлось грубым нарушением принятых в 1888 году норм. Великобритания в годы русско-японской войны оказывала большое влияние на функционирование Суэцкого канала. Формально находясь в этой войне в состоянии мира, но благоприятствуя своему союзнику, Англия с помощью компании воспрепятствовала обеспечению в зоне канала русских судов углем, фактически создав для России так называемую стратегическую блокаду. В результате русская эскадра под командованием Рожественского была вынуждена отказаться от использования кратчайшего пути на Дальний Восток через Суэцкий канал и направить свои основные силы вокруг Африки, что значительно продлило путь к японским берегам.

Также этот документ предоставил ряд преимуществ для самой Великобритании. Неточность и размытость положений конвенции о запрещении использования Суэцкого канала в военных целях существенно обесценивает её принципы нейтрализации и демилитаризации. Это было очень важным для англичан, имевших на тот момент влияние на деятельность канала.

Так, по конвенции было запрещено высаживать в канале и в его входных портах войска, выгружать оружие и военное снаряжение, что распространяется только на период военного времени. Великобритания могла, в отличие от других стран, таким образом беспрепятственно пополнять и снабжать свои находившиеся в зоне канала войска, а также стратегические и продовольственные базы.

Государства в ответ на открытость канала обязались не осуществлять остановку военных судов без экстренной необходимости, не проводить бои на территории канала и близлежащих территориях. Также, согласно 3 статье Конвенции, не нарушать неприкосновенность

материальной части, учреждений, построек и работ как в Морском Канале, так и в Канале пресной воды.

С 16 по 23 августа 1956 года проходила Лондонская конференция по вопросу о Суэцком канале. На ней было принято решение создать на основе географического представительства и интересов консультативный орган, представляющий интересы пользователей каналом, наделенный консультативными и совещательными функциями и функциями связи [3, с. 186]. В том же 1956 году Суэцкий канал был национализирован и с тех пор находится под суверенитетом Арабской Республики Египет [6, с. 3]. После этих событий были организованы активные работы по реконструкции канала, его модернизации.

Современный международно-правовой режим Суэцкого канала базируется на двух ключевых документах: Конвенции 1888 г. и Декларации Египта от 24 апреля 1957 г. «О Суэцком канале и о мероприятиях по его эксплуатации». Последняя была зарегистрирована в Секретариате ООН и расценена Генеральной Ассамблеей ООН как международный договор, что юридически связало Египет обязательствами по соблюдению Константинопольской конвенции перед всем международным сообществом [2, с. 517; 7, с. 56–57].

Взаимодействие Администрации Суэцкого канала (SCA) с Международной морской организацией (ИМО) носит преимущественно консультативный характер: Администрация информирует ИМО об изменениях в правилах плавания, размерах сборов и модернизации инфраструктуры, однако решающее слово в установлении тарифов и технических требований к судам остается за египетской стороной. Это создает потенциал для правовых споров, наиболее ярким примером которых стал инцидент с блокировкой канала контейнеровозом Ever Given в марте 2021 года. Тогда возникли вопросы о юрисдикции в отношении расследования аварии, правомерности ареста

судна и груза египетскими властями, а также о соразмерности требований SCA о компенсации ущерба. Данный инцидент высветил отсутствие в Конвенции 1888 г. и последующих актах четкого механизма разрешения споров между Администрацией канала и судовладельцами в случае подобных происшествий.

Сегодня уникальный морской торговый и военный объект принадлежит государственному органу под названием Suez Canal Authority. Администрация Суэцкого канала (SCA) была создана 26 июля 1956 года. Это независимая компания, которая занимается коммерческой деятельностью и имеет свои собственные права и финансы. Она может даже создавать свои правила. Главное управление осуществляет совет директоров из 14 человек, которых лично выбирает Президент Египта [7, с. 57]. Администрация отчитывается перед премьер-министром Египта и обладает всеми полномочиями, необходимыми для управления каналом.

Что касается общепринятых требований как к судам и прибрежным государствам, применительно к Суэцкому каналу они конкретизируются в Правилах плавания, издаваемых SCA. Эти правила обязывают суда соблюдать международные стандарты безопасности (СОЛАС, МАРПОЛ), а государство в лице Администрации — публиковать навигационные карты, оповещать о навигационных опасностях и не приостанавливать транзитный проход без чрезвычайных оснований. Особо оговаривается, что порядок установления сборов должен определяться по соглашению между Египтом и пользователями канала; при этом справедливая доля взимаемых сумм должна предназначаться для целей развития самого канала, что призвано ограничить возможности для злоупотребления монопольным положением.

Суэцкий канал является одним из основных источников формирования доходной части бюджета Арабской Республики Египет. Согласно данным Торгового представительства России в Египте, в январе 2024 года через Суэцкий канал прошли 1362 судна. Доходы Египта составили 428 миллионов долларов, что является относительно низким показателем. Для сравнения в январе 2023 года доходы от Суэцкого канала составили 804 миллиона долларов. Эти данные предоставил председатель Администрации Суэцкого канала Усама Раба, но несмотря на это, данный канал является одним из основных источников доходов государства.

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы. Опыт Суэцкого канала демонстрирует, что эффективность международно-правового режима искусственного морского пути зависит от трёх ключевых факторов: во-первых, формальной закреплённости принципа свободы судоходства в международном договоре (Конвенция 1888 г.); во-вторых, наличия механизмов контроля за его соблюдением, которые, однако, не должны полностью исключать суверенные полномочия прибрежного государства; в-третьих, экономической заинтересованности прибрежного государства в поддержании стабильного транзита, которая в периоды международных кризисов может вступать в противоречие с геополитическими интересами, что наглядно проявилось в событиях русско-японской войны и Суэцкого кризиса. Современные вызовы, такие как инцидент 2021 года, выявили необходимость совершенствования правовых механизмов разрешения споров между Администрацией канала и судовладельцами, что требует дальнейшего развития как национального законодательства Египта, так и международно-правовой базы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова А. Б. Значение Суэцкого канала в оценке британских политических и общественных деятелей 50-80-х годов XIX века // Ретроспектива: всемирная история глазами молодых исследователей. 2014. № 8. С. 18–24.

2. Гетьман-Павлова И. В., Завьялова Е. В. Международное право. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 590 с.
3. Ковтун О.И. Участие Франции в организации тройственной агрессии против Египта в 1956 г. // Вестник Томского государственного университета. 2009. №324. С. 185–188.
4. Копылов М. Н. Правовой статус международных каналов: история формирования и современные тенденции развития // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2009. №5. С. 199–208.
5. Копылов С. М. Международные морские каналы на службе экономических, энергетических и геополитических интересов мирового сообщества (на примере Суэцкого канала) // Правозащитник. 2017. № 2. С. 8.
6. Никитина Г.С. Суэцкий канал – национальное достояние египетского народа. 1956. М.: Государственное Издательство Политической Литературы, 1956. 83 с.
7. Сонин Ф. С. Блокировка Суэцкого канала: авария контейнеровоза "Эвер Гивен" // Океанский менеджмент. 2021. № 4(13). С. 56–60.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Volkova A. B. Znachenie Sueckogo kanala v ocenke britanskih politicheskikh i obshchestvennykh deyatel'ej 50-80-h godov XIX veka // Retrospektiva: vseмирnaya istoriya glazami molodykh issledovatelej. 2014. № 8. S. 18–24.
2. Get'man-Pavlova I. V., Zav'yalova E. V. Mezhdunarodnoe pravo. 4-e izd., pererab. i dop. Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2024. 590 s.
3. Kovtun O.I. Uchastie Francii v organizacii trojstvennoj agressii protiv Egipta v 1956 g. // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2009. №324. S. 185–188.
4. Kopylov M. N. Pravovoj status mezhdunarodnyh kanalov: istoriya formirovaniya i sovremennye tendencii razvitiya // Vestnik RUDN. Seriya: YUridicheskie nauki. 2009. №5. S. 199–208.
5. Kopylov S. M. Mezhdunarodnye morskije kanaly na sluzhbe ekonomicheskikh, energeticheskikh i geopoliticheskikh interesov mirovogo soobshchestva (na primere Sueckogo kanala) // Pravozashchitnik. 2017. № 2. S. 8.
6. Nikitina G.S. Sueckij kanal – nacional'noe dostoyanie egipetskogo naroda. 1956. M.: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Politicheskoy Literatury, 1956. 83 s.
7. Sonin F. S. Blokirovka Sueckogo kanala: avariya kontejnerovoza "Ever Given" // Okeanskij menedzhment. 2021. № 4(13). S. 56–60.

Поступила в редакцию: 21.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.